

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixojaga o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI VA UNING BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI	18
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich	
YUKLARNI TASHISHDA ZARURIY TRANSPORT XUJJATLARI.....	22
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY IMTIYOZ VA PREFERENSIYALARNI SAMARALI QO'LLASH YO'NALISHLARI	27
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
GLOBAL BEQARORLIK SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MODELLARI	32
Saidnazarova Odinabonu Saidolim qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	37
Пулатова Мадина Бейсеновна	
Табаев Азамат Зарипбаевич	
MAJBURIYATMI YOKI MAJBURIY RISK? MOLIYAVIY MAJBURIYATLAR KONSEPTUAL ASOSLARINING IQTISODIY TABIATI VA ZAMONAVIY TALQINLARI.....	42
Palvanov Xusniddin Bekimmatovich	
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	47
Пу Кебин	
TRANSPORT XIZMATLARI SIFATINI BARQARORLIK NUQTAYI NAZARIDAN O'RGANISH METODOLOGIYASI.....	51
Xodjaniyazov Elbek Sardorovich	
VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida)	57
Avazova Nafisa Namazovna	
SANOAT KORXONALARI SHOVQINI VA ATMOSFERA CHIQINDILARINING TURAR-JOY HUDUDLARI EKOLOGIYASIGA TA'SIRINI KAMAYTIRISH CHORALARI	61
Saparova Shohida Abduvaliyevna	
SANOAT SHOVQINI VA ATMOSFERA IFLOSLANISHINING SHAHAR TURAR JOY HUDUDLARI VA EKOLOGIYASIGA TASIRINI O'RGANISH.....	65
Shaxyusupova Nilufar Erkin qizi	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHIDA SANOAT OQOVA SUVLARINI BIOLOGIK TOZALASH TEXNOLOGIYALARINING ROLI.....	69
Tursunova Aziza Asrorovna	
SHAHAR EKOLOGIK MUHITIGA SANOAT KORXONALARINING TA'SIRINI BAHOLASH.....	75
Imomnazarov Farrux Saibjabbor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TAHLILI.....	78
Xusanova Zulfiya Raxmatullayevna	
KORXONALARDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	87
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	93
Nasimov Ravshanjon Azimovich	

KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	100
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna	
THE IMPACT OF DIGITAL LITERACY ON LABOR PRODUCTIVITY IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: A REGRESSION ANALYSIS.....	106
Ismoilov Elyorjon Makhamadali Ugli	
Urinov Bobur Nasilloevich	
EKOLOGIK NIZOLARNI HAL ETISHDA SUD AMALIYOTINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	112
Gapparov Sarvar Xolmurodovich	
ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI	116
Djumayeva Guzal Axtamovna	
Yadgarova Madina Xasan qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA BANK SOHASIDAGI KIBERJINOYATLAR: TAHLIL, TAHDID VA MUHOFAZA MEKANIZMLARI	120
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
ПРОБЕЛЫ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ БАСЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ).....	126
Тиллахуджаев Аббосхон	
Дилфуза Шакирова	
Мухамедалиева Сайёра	
Ойбек Камилов	
ALOQA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI VA BAHOLASH USULLARI	139
Xazratov Abror Panjiyevich	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	146
Sultonboyeva Munira Bahodirovna	
Sultanova Kamila Muktorali Kizi	
TIJORAT BANKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI.....	154
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Nomozov G'ofur Abdusalomovich	
DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING ASOSIY YO'NALISHLARI: STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYA VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH	158
Izbosarov Bobur Baxriddinovich	
Umirov Sherzod Baxriddinovich	
INTEGRATION OF TRADE MARKETING AND E-COMMERCE: COMBINING ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS	162
Mamatkulova Shoira Jalolovna	
AHOLIGA SAVDO XIZMATLARI KO'RSATISH SOHASINI RAQAMLASHTIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	168
Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
Jurayev Suxrobjon Saloxiddin o'g'li	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	177
Маматкулова Шоира Джалоловна	
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	184
Маматкулова Шоира Джалоловна	

SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BANK SOHASIDA INTEGRATSIYASI XUSUSIYATLARI VA TAHLILI	191
Jurayeva Sevara Zakirovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRLARINI BAHOLASH MASALALARI.....	197
Tursunboyev Umarbek	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	202
Мирджалилова Дилдора Шухратовна	
Мансурова Сайёра Бахтиёровна	
БАНК ТИЗИМИ БАРҚАРОРГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВОСИТАЛАРИ ВА УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	213
Ж.О.Баходиров	
О'ZBEKISTON AGRAR SUG'URTA BOZORIDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING XAVFLARNI BOSHQARISH VA BARQARORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	219
Kodirova Samira Kamol qizi	
PERSONALISED OFFERS IN DIRECT MARKETING: IMPACT ON SALES AND CUSTOMER LOYALTY.....	225
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
TURIZM INFRASTRUKTURASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AQLLI TURIZM KONSEPSIYASI.....	231
Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li	
HUDUDLARDA MADANIY TURIZM XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	237
Shohruzbek Ruziyev	
MARKETING MIX FOR SERVICE COMPANIES: ADAPTATION OF CLASSIC MODELS TO SERVICE MARKETING	244
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
15-16 YOSHLI TAEKVONDOCHILARNING KOMPLEKS TAYYORGARLIGI DINAMIKASI.....	250
Tashmatov Sherzod Rixsibayevich	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	256
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Mamanov Isroil Islom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLARNING IQTISODIY MOHIYATI.....	260
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Ergashev Ilyos To'raqul o'g'li	
DELAYING MOTHERHOOD: BEHAVIORAL AND SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF EARLY CHILDBEARING IN TAJIKISTAN	264
Dr Muhammad Bilal	
Gulyorabonu Usmonova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	275
Xasanova Xamida Xaydaraliyevna	
ELEKTRON TIJORATNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	281
Nazarova Shahodat Ravshan qizi	
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN INDUSTRIAL COMPANIES	286
Musoyeva Rukhshona Javlon qizi	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE.....	291
Musayeva Shoira Azimovna	

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA SOLIQ VA BUXGALTERIYA ISLOHOTLARINING KORKONALAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	298
Isayev Jahongir Muzaffarovich Jumaboyeva Zuhra Umidbek qizi	
YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLAR TOMONIDAN XODIMLAR DAROMADIDAN SOLIQNI TO'LOV MANBAIDA USHLAB QOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	302
Sabirov Mirza Qilichbayevich	
AGRAR MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	309
Sheraliyev Axror Sodiqovich Ne'matov Javohir Zoxidjon o'g'li	
BIZNES INKUBATORLARNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI	314
Narzullayev Shodiyor Eshpulatovich	
GANDBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI CHIZIQ O'YINCHISINI O'YIN JARAYONIDAGI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH SAMARADORLIGI.....	323
R.O. Obloberdiyeva	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILIYATI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI.....	329
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING TO'LOV QOBILIYATLARINI OSHIRISH MEXANIZMLARI VA UNING NAZARIY JIHATLARI.....	335
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
MUSOBAQA DAVRIDA MALAKALI MARKAZ O'YINCHILARINING HUJUM TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH USLUBIYATI	340
R.O. Obloberdiyeva	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ NIZOLARINI SUDGACHA TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH	348
Solihova Xumora Xasan qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ NIZOLARINI SUDGACHA TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH

Solihova Xumora Xasan qizi
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
“Moliya va turizm” kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar asosida soliq nizolarini sudgacha tartibga solish mexanizmlarini rivojlantirish masalalari tadqiq etilgan. Soliq ma‘murchiligini raqamlashtirishning zamonaviy tendensiyalari, elektron murojaatlar tizimi, ma‘lumotlar integratsiyasi, sun‘iy intellekt va Big Data texnologiyalarining soliq nizolarini hal etish jarayonlaridagi o‘rni tahlil qilingan. Tadqiqotda mahalliy va xorijiy tajribalar o‘rganilib, sudgacha nizolarni hal etish tizimining samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Natijalar raqamli texnologiyalarni keng joriy etish soliq nizolarini ko‘rib chiqish muddatlarini qisqartirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va soliq ma‘murchiligi samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: soliq nizolari, sudgacha tartibga solish, raqamli texnologiyalar, soliq ma‘murchiligi, sun‘iy intellekt, Big Data, elektron murojaatlar, raqamlashtirish, axborot tizimlari, elektron xizmatlar.

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы развития механизмов досудебного урегулирования налоговых споров на основе цифровых технологий. Проанализированы современные тенденции цифровизации налогового администрирования, роль системы электронных обращений, интеграции данных, технологий искусственного интеллекта и Big Data в процессе разрешения налоговых споров. В ходе исследования изучены отечественный и зарубежный опыт, а также разработаны практические предложения по повышению эффективности системы досудебного урегулирования споров. Результаты показывают, что широкое внедрение цифровых технологий способствует сокращению сроков рассмотрения налоговых споров, повышению качества услуг и эффективности налогового администрирования.

Ключевые слова: налоговые споры, досудебное урегулирование, цифровые технологии, налоговое администрирование, искусственный интеллект, Big Data, электронные обращения, цифровизация, информационные системы, электронные услуги.

Abstract. This article examines the development of pre-trial tax dispute resolution mechanisms based on digital technologies. The study analyzes current trends in the digitalization of tax administration, as well as the role of electronic appeal systems, data integration, artificial intelligence, and Big Data technologies in resolving tax disputes. Domestic and international experiences are reviewed, and practical recommendations aimed at improving the efficiency of pre-trial dispute resolution mechanisms are proposed. The findings indicate that the extensive implementation of digital technologies contributes to reducing the time required to process tax disputes, improving service quality, and enhancing the overall effectiveness of tax administration.

Keywords: tax disputes, pre-trial dispute resolution, digital technologies, tax administration, artificial intelligence, Big Data, electronic appeals, digitalization, information systems, electronic services.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi davlat boshqaruvi tizimlarida, jumladan, soliq ma‘murchiligida ham yangi yondashuvlarning shakllanishiga xizmat qilmoqda. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi soliq organlari faoliyatining samaradorligini oshirish, soliq to‘lovchilarga ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilash hamda soliq munosabatlarida shaffoflik va ochiqlikni ta‘minlash imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Shu bilan birga, soliq nizolarini tezkor va samarali hal etish mexanizmlarini rivojlantirish masalasi ham soliq tizimini takomillashtirishning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Bugungi kunda iqtisodiy munosabatlarning murakkablashuvi, elektron tijorat hajmining ortishi, masofaviy xizmatlar va raqamli platformalarning keng qo'llanilishi natijasida soliq munosabatlari yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Mazkur jarayonlar soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni yanada takomillashtirish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kelishmovchiliklarni zamonaviy texnologiyalar asosida tezkor ko'rib chiqish va hal etish zaruratini kuchaytirmoqda. Ayniqsa, sudgacha nizolarni hal etish mexanizmlarini raqamlashtirish murojaatlarni ko'rib chiqish muddatlarini qisqartirish, ma'lumotlar almashinuvini soddalashtirish va qaror qabul qilish jarayonlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda ham soliq tizimini modernizatsiya qilish, davlat xizmatlarini raqamlashtirish va elektron hukumat infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Soliq ma'murchiligida elektron xizmatlar, masofaviy muloqot vositalari, avtomatlashtirilgan axborot tizimlari hamda sun'iy intellekt elementlaridan foydalanish imkoniyatlarining kengayib borayotgani soliq nizolarini sudgacha tartibga solish mexanizmlarini yanada takomillashtirish uchun qulay sharoit yaratmoqda. Bu esa soliq to'lovchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, biznes muhiti barqarorligini ta'minlash hamda davlat va soliq to'lovchilar o'rtasidagi ishonchli hamkorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtayi nazardan, raqamli texnologiyalar asosida soliq nizolarini sudgacha tartibga solish mexanizmlarini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish, ilg'or xorijiy tajribalarni tahlil qilish hamda ushbu yo'nalishda samarali taklif va tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq nizolarini sudgacha tartibga solish va soliq ma'murchiligini raqamlashtirish masalalari mahalliy hamda xorijiy olimlar tomonidan turli jihatlarida o'rganilgan. Mazkur tadqiqotlar soliq tizimi samaradorligini oshirish, soliq to'lovchilar bilan davlat organlari o'rtasidagi munosabatlarni takomillashtirish hamda zamonaviy texnologiyalar asosida boshqaruv jarayonlarini rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslarini shakllantirishga xizmat qilgan.

Mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan soliq tizimining nazariy va huquqiy asoslari chuqur tadqiq etilgan. Xususan, A. Jo'rayev o'z tadqiqotlarida soliq tizimining iqtisodiy mohiyati, soliq siyosatining asosiy tamoyillari va soliq ma'murchiligini tashkil etish masalalarini yoritgan. Muallif soliq tizimining samarali faoliyat yuritishi davlat budjeti barqarorligi va iqtisodiy rivojlanishning muhim omili ekanligini ta'kidlaydi [1]. A.V. Vahobov va T.S. Malikov moliya tizimi tarkibida soliqning o'rni, davlat moliyaviy siyosatidagi ahamiyati hamda zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini tahlil qilganlar [2].

Soliq munosabatlarining huquqiy jihatlarini L.B. Xvan tomonidan keng o'rganilgan bo'lib, muallif soliq huquqining asosiy institutlari, soliq nizolarini ko'rib chiqish tartiblari va soliq to'lovchilarning huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini yoritib bergan. Ushbu tadqiqotlar sudgacha nizolarni hal etish institutining nazariy asoslarini tushinishda muhim ahamiyat kasb etadi [3]. B. Toshmurodova esa soliq nazoratining shakllari va usullarini tahlil qilib, nazorat jarayonlarining samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining roliga alohida e'tibor qaratgan [4].

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarni soliq tizimiga joriy etish masalalari rus olimlari tomonidan ham faol o'rganilmoqda. V.P. Vishnevskiy raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq ma'murchiligining transformatsiyasi, elektron xizmatlarning rivojlanishi va ma'lumotlar bazalarining integratsiyalashuvi masalalarini tadqiq etgan. Muallifning fikricha, raqamlashtirish soliq organlari faoliyatining ochiqligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [5]. A.I. Pogorleskiy va M.V. Keshner raqamli iqtisodiyotning soliqqa tortish tizimiga ta'sirini o'rganib, soliq ma'murchiligida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining ahamiyatini asoslab berganlar [6]. A.A. Pugachev va N.V. Parfenova esa soliq ma'murchiligida qo'llanilayotgan zamonaviy raqamli texnologiyalar, elektron platformalar va ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlarining afzalliklarini tahlil qilganlar [7].

Xalqaro miqyosda raqamlashtirish va soliq nizolarini hal etish masalalari alohida tadqiqot yo'nalishiga aylangan. Li Jinyan xalqaro soliq nizolarini hal etish tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini o'rganib, elektron platformalar va masofaviy xizmatlarning nizolarni ko'rib chiqish muddatlarini qisqartirishdagi ahamiyatini ko'rsatib bergan [8]. M.C. de Jantscher rivojlanayotgan mamlakatlarda soliq ma'murchiligini modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlarini tahlil qilib, boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish va ma'lumotlar bazalarini rivojlantirishning muhimligini asoslagan [9].

R.M. Bird va E.M. Zolt texnologik taraqqiyotning soliqqa tortish tizimlariga ta'sirini o'rganib, raqamli texnologiyalar soliq ma'murchiligi samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va soliq intizomini mustahkamlashga xizmat qilishini ta'kidlaganlar [10]. N. Kasimova O'zbekistonda soliq ma'murchiligini takomillashtirish masalalarini tadqiq qilib, elektron xizmatlarni rivojlantirish va raqamli boshqaruv tizimlarini kengaytirish soliq organlari faoliyatining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qilishini qayd etgan [11].

Soliq nizolarini hal etishning xalqaro tajribasi D. Sattorov tomonidan qiyosiy-huquqiy jihatdan o'rganilgan. Muallif O'zbekiston, Germaniya, AQSh, Rossiya va Xitoy tajribalarini tahlil qilib, sudgacha nizolarni hal etish mexanizmlarining samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalar va elektron muloqot vositalarining muhim o'rin tutishini ko'rsatib bergan [12].

Umuman olganda, mavjud ilmiy tadqiqotlar soliq ma'murchiligini raqamlashtirish, elektron xizmatlarni rivojlantirish va soliq nizolarini sudgacha tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish masalalarini turli nuqtayi nazarlardan yoritib bergan. Biroq raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt vositalari, ma'lumotlar integratsiyasi va elektron platformalarning aynan soliq nizolarini sudgacha hal etish jarayonlariga ta'sirini kompleks baholash masalalari qo'shimcha ilmiy tadqiqotlarni talab qiladi. Shu sababli mazkur tadqiqot raqamli texnologiyalar asosida soliq nizolarini sudgacha tartibga solish mexanizmlarini rivojlantirishning amaliy va tashkiliy jihatlarni chuqurroq o'rganishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi soliq organlarining ochiq statistik ma'lumotlari, normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari, ilmiy maqolalar hamda raqamli soliq ma'murchiligiga oid analitik manbalar asosida yig'ildi. Shuningdek, soliq nizolarini sudgacha tartibga solish amaliyotida qo'llanilayotgan elektron platformalar va axborot tizimlari faoliyati bo'yicha mavjud ma'lumotlardan foydalanildi. Olingan ma'lumotlarni tahlil qilishda qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, statistik umumlashtirish hamda mantiqiy tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida milliy va xorijiy tajribalar o'zaro taqqoslanib, raqamli texnologiyalarning soliq nizolarini sudgacha hal etish jarayonlariga ta'siri baholandi. Shuningdek, elektron murojaatlar, masofaviy ko'rib chiqish mexanizmlari va avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining samaradorligi mavjud ilmiy manbalar hamda amaliy ma'lumotlar asosida tahlil qilinib, ularning rivojlanish tendensiyalari aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida davlat boshqaruvi tizimlarining transformatsiyasi soliq ma'murchiligiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Soliq organlari faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish nafaqat soliqlarni hisoblash va undirish jarayonlarini soddalashtirmoqda, balki soliq to'lovchilar bilan o'zaro munosabatlarning yangi shakllarini ham vujudga keltirmoqda. Mazkur jarayonlar soliq nizolarini sudgacha tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Chunki zamonaviy raqamli texnologiyalar murojaatlarni qabul qilish, ularni ko'rib chiqish, ma'lumotlarni tekshirish, qarorlarni shakllantirish va natijalarni manfaatdor tomonlarga yetkazish bosqichlarini yagona elektron platforma orqali amalga oshirish imkonini beradi.

Soliq nizolarini sudgacha hal etish mexanizmlarining asosiy maqsadi soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasida yuzaga keladigan kelishmovchiliklarni sud jarayoniga olib bormasdan, qisqa muddatlarda va kam xarajatlar bilan bartaraf etishdan iboratdir. Ushbu tizimning samarali faoliyat yuritishi davlat organlari va tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga, ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga hamda ma'muriy xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar esa mazkur maqsadlarga erishishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda dunyoning rivojlangan davlatlarida soliq nizolarini sudgacha hal etishda elektron murojaatlar tizimi, onlayn mediatsiya platformalari, avtomatlashtirilgan tahlil tizimlari va sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Ushbu vositalar orqali nizingning mohiyatini dastlabki bosqichda aniqlash, zarur hujjatlarni avtomatik yig'ish hamda tomonlarga tezkor javob taqdim etish imkoniyati yaratilmoqda. Natijada nizolarni ko'rib chiqish muddatlari qisqarib, inson omili bilan bog'liq xatolar kamaymoqda (1-jadval).

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar soliq nizolarini sudgacha tartibga solish jarayonining barcha bosqichlarini qamrab oladi. Ayniqsa, elektron murojaatlar tizimi va soliq to'lovchining shaxsiy kabineti murojaatlarni qabul qilish hamda hujjatlar almashinuvini soddalashtirib, xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi. Ma'lumotlar integratsiyasi va Big Data texnologiyalari nizolarni ko'rib chiqishda zarur axborotlarni tezkor yig'ish va tahlil qilish imkonini beradi. Sun'iy intellekt vositalari esa murojaatlarni saralash va dastlabki huquqiy baholash jarayonlarini avtomatlashtirish orqali ish unumdorligini oshiradi. Shuningdek, videokonferensiya platformalari va elektron raqamli imzo tizimlari masofaviy xizmatlarni rivojlantirib, vaqt hamda moliyaviy xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Natijada soliq nizolarini hal etish jarayoni yanada tezkor, shaffof va samarali tus oladi.

1-jadval.

Raqamli texnologiyalar asosida soliq nizolarini sudgacha tartibga solishning asosiy afzalliklari¹

Raqamli texnologiya yo'nalishi	Qo'llanilish sohasi	Soliq nizolarini hal etishdagi afzalligi
Elektron murojaatlar tizimi	Ariza va e'tirozlarni qabul qilish	Murojaatlarni tezkor qabul qilish va ko'rib chiqish imkonini beradi
Soliq to'lovchining shaxsiy kabineti	Hujjatlar almashinuvi	Hujjatlarni masofadan yuborish va qabul qilishni ta'minlaydi
Ma'lumotlar integratsiyasi	Davlat organlari o'rtasida axborot almashinuvi	Qo'shimcha ma'lumotlarni tezkor olish imkonini yaratadi
Big Data texnologiyalari	Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish	Nizoning sabablarini aniqlash va qarorlar sifatini oshiradi
Sun'iy intellekt tizimlari	Murojaatlarni avtomatik tahlil qilish	Qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi
Videokonferensiya platformalari	Masofaviy uchrashuvlar va maslahatlar	Vaqt va xarajatlarni kamaytiradi
Elektron raqamli imzo	Hujjatlarni tasdiqlash	Hujjatlarning huquqiy kuchi va xavfsizligini ta'minlaydi
Axborot xavfsizligi tizimlari	Ma'lumotlarni himoyalash	Maxfiy ma'lumotlarning ishonchli saqlanishini ta'minlaydi

Raqamli texnologiyalar asosida soliq nizolarini tartibga solishning muhim yo'nalishlaridan biri elektron murojaatlar tizimini rivojlantirish hisoblanadi. Elektron murojaatlar tizimi orqali soliq to'lovchilar o'z arizalari, e'tirozlari va tushuntirishlarini masofadan turib yuborish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunda barcha hujjatlar elektron shaklda saqlanadi va qayta ishlanadi. Ushbu yondashuv hujjat aylanishi hajmini kamaytirish bilan birga, ma'lumotlarning yo'qolishi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilishi xavfini ham sezilarli darajada kamaytiradi. Shuningdek, soliq to'lovchi murojaatining qaysi bosqichda ekanligini real vaqt rejimida kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Soliq nizolarini sudgacha hal etishda ma'lumotlar integratsiyasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Soliq organlari, bojxona organlari, banklar, kadastr tizimi va boshqa davlat tashkilotlari o'rtasidagi elektron axborot almashinuvi nizolarni ko'rib chiqish sifatini oshiradi. Chunki zarur ma'lumotlar turli manbalardan avtomatik ravishda olinadi va tahlil qilinadi. Natijada qaror qabul qilish jarayoni tezlashadi hamda qo'shimcha hujjatlar talab etish zarurati kamayadi.

Raqamli texnologiyalarning yana bir muhim afzalligi katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatidir. Big Data texnologiyalari yordamida soliq organlari minglab operatsiyalar va hujjatlar orasidan muayyan nizoga aloqador ma'lumotlarni tezkor aniqlashlari mumkin. Bu esa nizolarning sabablarini chuqurroq o'rganish va ularni bartaraf etish bo'yicha asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tahlil qilish jarayoni inson omilining ta'sirini kamaytirib, qarorlarning obyektivligini oshiradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi soliq nizolarini sudgacha hal etish mexanizmlariga yangi imkoniyatlar olib kirayotganligini ham alohida ta'kidlash lozim. Sun'iy intellekt asosidagi dasturiy vositalar murojaat mazmunini tahlil qilish, huquqiy me'yorlarni aniqlash, avvalgi amaliyotlar bilan taqqoslash hamda dastlabki tavsiyalarni shakllantirish imkoniyatiga ega. Bu esa mutaxassislarning ish yukini kamaytirish va ko'rib chiqish jarayonlarini tezlashtirishga xizmat qiladi. Kelgusida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish soliq nizolarini hal etish tizimining ajralmas qismiga aylanishi mumkin.

2-jadval.

Raqamli texnologiyalar joriy etilishi natijasida soliq nizolarini sudgacha ko'rib chiqish samaradorligining o'zgarishi²

Ko'rsatkichlar	An'anaviy tizim	Raqamli tizim	O'zgarish (%)
Nizoni ko'rib chiqishning o'rtacha muddati (kun)	30	12	-60,0
Bir nizoni ko'rib chiqish xarajati (ming so'm)	850	420	-50,6
Hujjatlarni qayta topshirish holatlari (%)	22	7	-68,2
Murojaatlarni qayta ishlash tezligi (kuniga)	35	80	+128,6
Elektron shaklda qabul qilingan murojaatlar ulushi (%)	40	92	+130,0
Soliq to'lovchilarning qoniqish darajasi (%)	68	89	+30,9
Qaror qabul qilishdagi texnik xatolar ulushi (%)	6,5	2,1	-67,7
Masofaviy ko'rib chiqilgan nizolar ulushi (%)	15	78	+420,0

1 Manba: muallif ishlanmasi.

2 Manba: muallifning simulyatsion hisob-kitoblari.

Jadvaldagi modellashtirilgan natijalar raqamli texnologiyalarni soliq nizolarini sudgacha tartibga solish tizimiga joriy etish sezilarli samaradorlik berishini ko'rsatadi. Xususan, nizolarni ko'rib chiqish muddati 30 kundan 12 kungacha qisqarib, vaqt sarfi 60 foizga kamaygan. Bir nizoni ko'rib chiqish xarajatlarining 50 foizdan ortiq qisqarishi ma'muriy samaradorlikning oshganligini anglatadi. Elektron murojaatlar ulushining 92 foizga yetishi raqamli xizmatlarning keng qo'llanilayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, qaror qabul qilishdagi texnik xatolar ulushining kamayishi va soliq to'lovchilar qoniqish darajasining oshishi tizimning sifat jihatdan takomillashtirishidan dalolat beradi. Ayniqsa, masofaviy ko'rib chiqilgan nizolar ulushining keskin ortishi raqamli platformalarning sudgacha nizolarni hal etishdagi amaliy ahamiyatini namoyon etadi.

Soliq nizolarini sudgacha hal etish jarayonida masofaviy muloqot vositalaridan foydalanish ham muhim natijalar bermoqda. Videokonferensiya, onlayn uchrashuvlar va virtual maslahat xizmatlari orqali soliq to'lovchilar hamda soliq organlari vakillari o'rtasidagi muloqot yanada qulaylashmoqda. Bu, ayniqsa, hududiy jihatdan uzoqda joylashgan tadbirkorlik subyektlari uchun muhim ahamiyatga ega. Masofaviy xizmatlar transport va vaqt xarajatlari kamaytirib, nizolarni hal etish jarayonining qulayligini oshiradi.

Raqamli transformatsiya sharoitida axborot xavfsizligi masalasi ham alohida e'tibor talab qiladi. Soliq nizolari bilan bog'liq ma'lumotlar ko'pincha moliyaviy va tijorat sirlarini o'z ichiga oladi. Shu sababli elektron tizimlarda ma'lumotlarni himoya qilish, foydalanuvchilarni identifikatsiya qilish va ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash bo'yicha zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhim hisoblanadi. Elektron raqamli imzo, ikki bosqichli autentifikatsiya va shifrlash texnologiyalari ushbu vazifalarni samarali amalga oshirish imkonini beradi.

O'zbekistonda raqamli soliq ma'murchiligini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar sudgacha nizolarni hal etish tizimini yanada takomillashtirish uchun mustahkam asos yaratmoqda. Elektron hisob-fakturalar, onlayn nazorat-kassa texnikalari, elektron soliq hisobotlari va soliq to'lovchining shaxsiy kabineti kabi xizmatlarning joriy etilishi natijasida ma'lumotlar bazasi kengayib bormoqda. Ushbu ma'lumotlar bazasi soliq nizolarini tezkor ko'rib chiqish va asosli qarorlar qabul qilish uchun muhim axborot manbai bo'lib xizmat qilmoqda.

Kelgusida soliq nizolarini sudgacha tartibga solish mexanizmlarini rivojlantirishda yagona raqamli platformani shakllantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mazkur elektron platforma orqali murojaatlarni yuborish, hujjatlarni taqdim etish, ekspert xulosalarini olish, onlayn maslahat xizmatlaridan foydalanish hamda yakuniy qarorlarni qabul qilish jarayonlarini yagona tizimda amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bu esa tizimning shaffofligi va samaradorligini yanada oshiradi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar asosida soliq nizolarini sudgacha tartibga solish mexanizmlarini rivojlantirish soliq ma'murchiligining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi. Elektron murojaatlar tizimi, ma'lumotlar integratsiyasi, Big Data texnologiyalari, sun'iy intellekt, masofaviy muloqot vositalari va axborot xavfsizligi yechimlaridan kompleks foydalanish nizolarni ko'rib chiqish jarayonlarini tezlashtiradi, xarajatlarni kamaytiradi va qarorlarning aniqligini oshiradi. Natijada soliq to'lovchilar uchun qulay va zamonaviy xizmatlar shakllanib, soliq tizimining samaradorligi hamda ishonchligi yanada ortadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar asosida soliq nizolarini sudgacha tartibga solish mexanizmlarini rivojlantirish soliq ma'murchiligi samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish murojaatlarni qabul qilish, ko'rib chiqish va natijalarni taqdim etish jarayonlarini soddalashtirib, soliq organlari hamda soliq to'lovchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yanada takomillashtirish imkonini beradi. Elektron murojaatlar tizimi, ma'lumotlar integratsiyasi, sun'iy intellekt, Big Data texnologiyalari va masofaviy muloqot vositalarining qo'llanilishi nizolarni hal etish muddatlarini qisqartirish, ma'muriy xarajatlarni kamaytirish hamda qarorlar sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan sudgacha tartibga solish mexanizmlari soliq to'lovchilar uchun qulay va shaffof xizmatlar muhitini shakllantirishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

1. Soliq nizolarini sudgacha ko'rib chiqishning barcha bosqichlarini qamrab oluvchi yagona raqamli platformani yaratish va uni amaldagi soliq axborot tizimlari bilan integratsiyalash.
2. Soliq to'lovchilar uchun elektron murojaatlarni avtomatik qabul qilish, tasniflash va dastlabki tahlil qilish imkoniyatiga ega sun'iy intellekt texnologiyalarini bosqichma-bosqich joriy etish.
3. Soliq organlari, banklar, bojxona va boshqa tegishli tashkilotlar o'rtasida real vaqt rejimida ma'lumot almashinuvi imkoniyatlarini kengaytirish orqali nizolarni ko'rib chiqish jarayonlarini tezlashtirish.
4. Soliq nizolarini masofadan turib ko'rib chiqish amaliyotini rivojlantirish maqsadida videokonferensiya va onlayn maslahat xizmatlari imkoniyatlarini kengaytirish.

5. Soliq to'lovchilarning raqamli xizmatlardan foydalanish ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan maxsus o'quv dasturlari va axborot kompaniyalarini yo'lga qo'yish.

6. Elektron tizimlarda axborot xavfsizligini kuchaytirish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va elektron raqamli imzo texnologiyalaridan foydalanish ko'lamini kengaytirish.

Mazkur takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi soliq nizolarini sudgacha tartibga solish tizimining samaradorligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash hamda soliq ma'murchiligini raqamli transformatsiya qilish jarayonlarini jadallashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jo'rayev A.S., Safarov G'.A., Meyliyev O.R. **Soliq nazariyasi**. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2019.
2. Vahobov A.V., Malikov T.S. **Moliya**. Darslik. – Toshkent: Noshir, 2011. – 712 b.
3. Xvan L.B. **Soliq huquqi**. Darslik. – Toshkent: Konsauditinform, 2001. – 432 b.
4. Toshmurodova B. **Soliq nazorati**. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2007.
5. Вишневский В.П., Гончаренко Л.И., Дементьев В.В., Гурнак А.В. Принципы налогообложения для цифровой экономики // **Terra Economicus**. – 2022. – Т. 20, № 2. – С. 59–71. DOI: 10.18522/2073-6606-2022-20-2-59-71.
6. Погорлецкий А.И., Кешнер М.В. Цифровизация и налогообложение: опыт стран Европейского союза // **Финансы**. – 2020. – № 11. – С. 58–64.
7. Пугачев А.А., Парфенова Л.Б. Налоги в цифровой экономике и цифровые технологии в налогообложении: дилемма или диалектика // **Философия хозяйства**. – 2019. – № 4 (124). – С. 197–206.
8. Li Jinyan, Bao Nathan Jin, Hu Shanghua, Hu Wei, Zerbino Matias. Digitalization and International Tax Dispute Resolution: A Window of Opportunity for BRITACOM // **Articles & Book Chapters**. – 2020.
9. Casanegra de Jantscher M. The Reform of Tax Administration // **Improving Tax Administration in Developing Countries** / ed. by R.M. Bird, M. Casanegra de Jantscher. – Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1992.
10. Bird R.M., Zolt E.M. Technology and Taxation in Developing Countries: From Hand to Mouse // **National Tax Journal**. – 2008. – Vol. 61, Issue 4. – P. 791–821.
11. Kasimova N. Improving Tax Administration in Uzbekistan // **European Journal of Economics, Finance and Business Development**. – 2024. – Vol. 2, No. 12. – P. 47–54.
12. Sattorov D. Methods of Resolving Tax Disputes: A Comparative Legal Analysis of Uzbekistan, Germany, the United States, Russia, and China // **Latin American Journal of Education**. – 2026.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>